

**ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ УЧЕБНО-БОЕВЫХ
КАЧЕСТВ У БУДУЩИХ ВОЕННЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ
ДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ**

Умаров Исмоилжон Олимжонович

Преподаватель факультета военного обучения Ферганского государственного
университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10036966>

***Аннотация.** В данной статье рассматривается реализация образовательных стандартов и принципов военной подготовки на основе компетентностного подхода. Описаны основные идеи, принципы и методы компетентностного подхода применительно к военной подготовке. Рассмотрены основные понятия компетентности и классификация компетенций в контексте системы военного обучения. Анализируются проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в военной подготовке.*

***Ключевые слова:** Военная подготовка, курсант, компетентностный подход, навыки, базовая компетенция, компетентность, сложная ситуация, специальность.*

Введение. В современных условиях мира и военной деятельности особую роль играют военные руководители начальной допризывной подготовки. Они являются ключевым звеном подготовки призывников к военной службе и имеют важное значение в обеспечении боеготовности и эффективности военной службы. Одной из основных задач военных руководителей начальной допризывной подготовки является формирование и развитие учебно-боевых качеств у учащейся молодежи. Учебно-боевые качества являются неотъемлемой частью военной службы и представляют собой сложную совокупность умений, квалификации и качеств, необходимых для эффективного выполнения воинских задач. К ним относятся, среди прочего, физическая подготовка, тактическая подготовка, умение работать в команде и лидерские качества, стрессоустойчивость, моральная и психологическая устойчивость и другие. Педагогическое развитие учебно-боевых качеств у будущих военных руководителей начальной допризывной подготовки имеет свои особенности и требует особого подхода. Процесс развития этих качеств должен быть систематическим, целенаправленным и основанным на принципах педагогической науки. Оно должно включать теоретическое понимание концепций и принципов, а также практическое развитие навыков и компетенций посредством обучения. Однако существующая практика формирования и развития учебно-боевых качеств у будущих военных руководителей начальной допризывной подготовки имеет свои недостатки. Зачастую в образовательном процессе развитию учебно-боевых качеств и умений уделяется недостаточное внимание, в результате чего у выпускников возникают трудности с применением на практике знаний и умений, полученных в процессе обучения.

Великий полководец Амир Темура внес значительный вклад в совершенствование выучки и боевых качеств бойцов своего времени. Военная концепция Амира Темура основывалась на строгой дисциплине, высокой физической подготовке и практическом использовании тактики, стратегии. В частности, Амир Темура внес большой вклад в улучшение выучки и боевых качеств бойцов своего времени. Его стратегия отбора, различные виды подготовки, отработка тактических и стратегических приемов, физическая

подготовка помогли ему создать сильную и дисциплинированную военную силу, добившуюся больших побед на поле боя.

Кроме того, великий полководец Джалолиддин Мангуберди внес значительный вклад в повышение выучки и боевых качеств бойцов своего времени. Он был известен своими боевыми навыками, лидерскими качествами и стратегическим мышлением. Его обширная подготовка, включая физическую и психологическую подготовку, подготовку и обучение боевым навыкам, а также использование современной тактики, сделала его армию эффективной и успешной в военных действиях.

По мнению американского генерала Джордж Маршалл: «Чтобы добиться успеха в военном обучении, курсантам необходимо развивать не только свои физические навыки, но и умение работать в команде, принимать решения в стрессовых ситуациях и концентрироваться даже в самых экстремальных условиях».

Также израильский историк и военный теоретик Мартин Ван Кревелд прокомментировал: «Важную роль в формировании характера курсанта и его готовности к выполнению военных задач играют учебно-боевые качества. К этим качествам относятся дисциплинированность, настойчивость, стрессоустойчивость и способность адаптироваться к меняющимся условиям и быстро принимать решения».

По мнению шведского военного теоретика Хенрика Самуэльссона, «развитие учебно-боевых качеств у курсантов военной подготовки является неотъемлемой частью их профессионального роста. Лишь имея высокий уровень физической и психологической подготовки, молодые военнослужащие смогут эффективно выполнять свои обязанности и обеспечивать безопасность своей страны».

Дэвид Голдфейн, бывший главнокомандующий ВВС США, прокомментировал: «Учебно-боевые качества, такие как лидерство, стратегическое мышление и способность к обучению, являются важными факторами для военной карьеры. Чтобы курсанты стали эффективными руководителями и профессионалами в своей сфере деятельности, необходимо развивать эти качества».

Из вышеизложенного можно отметить, что в процессе формирования характера курсанта военного обучения и его готовности к выполнению воинских задач важную роль играют учебно-боевые качества. Эти качества формируют у курсантов дисциплинированность, настойчивость, стрессоустойчивость, способность адаптироваться к меняющимся условиям и быстро принимать решения. Допризывная начальная подготовка создает основу для развития у будущих военных руководителей таких качеств и компетенций в военной деятельности.

Учебно-боевые качества включают в себя выполнение учебных задач и совершенствование навыков, необходимых для эффективной работы в военной среде. Основная цель развития учебно-боевых качеств – создание сильных и эффективных военнослужащих и учреждений, способных успешно выполнять поставленные задачи и обеспечивать безопасность.

Рассмотрев научную литературу, можно сказать, что к таким качествам будущего военного руководителя начальной допризывной подготовки относятся целеустремленность, настойчивость, настойчивость и мужество, настойчивость и выносливость, дисциплинированность и самоуправление и другие, на этой основе

открываются возможности. В области военного обучения возрастают и одновременно формируются их учебно-боевые качества.

Целеустремленность – курсант имеет четко определенные цели и направление развития. Он понимает важность учебы и стремится достичь высоких результатов. Такой курсант не теряет времени даром и всегда сосредоточен на саморазвитии и совершенствовании знаний и навыков. Целенаправленность в развитии учебной деятельности курсанта имеет несколько аспектов. Целеустремленность является неотъемлемой частью учебно-боевых качеств курсанта, поскольку контролирует его действия и помогает добиться успеха в учебной деятельности.

Интенсивность - одно из важных учебно-боевых качеств курсанта, способствующее эффективному развитию учебной деятельности, обладающее способностью преодолевать препятствия в ходе занятий, не отказываться от трудностей с интенсивностью и достигать учебных целей. Он не унывает, когда терпит неудачу, а находит в себе силы и мотивацию продолжать работу и добиваться успеха. Таким образом, интенсивность является незаменимым качеством курсанта и способствует его успешному развитию в учебной деятельности. Он помогает преодолевать трудности, достигать целей и эффективно использовать потенциал.

Настойчивость – важное учебно-боевое качество, способствующее развитию учебной деятельности курсанта, предполагающее способность принимать решительные решения и действовать на основе доверия и точности. Курсант, обладающий этим качеством, не потеряется перед сложными задачами или проблемами, а будет искать пути их решения и принимать необходимые меры для их решения. В целом настойчивость – важное качество, которое помогает курсанту эффективно развиваться в учебной деятельности. Он дает ей силы и уверенность для преодоления препятствий и достижения поставленных целей.

Смелость – одно из важных учебно-боевых качеств курсанта, способствующее развитию учебной деятельности, а значит, курсант готов брать на себя ответственность и идти на риск ради достижения своих образовательных целей. Он не боится выходить за пределы своей зоны комфорта и пробовать новые подходы и методы обучения. В целом смелость – важное качество, которое помогает курсанту эффективно развиваться в учебной деятельности. Она дает ему силы и уверенность для преодоления трудностей, неудач и достижения поставленных целей.

Упорство – одно из основных учебно-боевых качеств курсанта, способствующее развитию его учебной деятельности. Под упорством понимается способность курсанта сохранять мотивацию и продолжать работать над достижением учебных целей даже в условиях трудностей и препятствий. Упорством курсант не отступает при неудачах или снижении мотивации, а находит в себе силы и постоянно продолжает свою учебную деятельность. Таким образом, упорство является незаменимым качеством курсанта и способствует его успешному развитию в учебной деятельности. Это позволяет преодолевать трудности, сохранять высокую мотивацию и эффективно использовать свои ресурсы для достижения поставленных целей.

Выносливость — одно из важнейших качеств для развития учебно-боевой деятельности курсанта, включающее в себя способность концентрироваться на задаче или цели, несмотря на возникающие трудности или отвлекающие факторы. Выносливый

курсант не теряет концентрацию и не поддается стрессу или давлению, что позволяет ему эффективно учиться даже в сложных условиях или сложных ситуациях. Развивая выносливость, курсант получает не только стрессоустойчивость, но и способность к самоорганизации и самовоспитанию. Он независим и ответственен, сам определяет, как планировать свое время и работать в целевом режиме для достижения учебных целей. Это качество выносливости оказывает большое влияние на развитие учебной деятельности курсанта, помогая ему быть успешным и эффективным в своей учебной деятельности.

Дисциплина – одно из качеств, играющих важную роль в развитии учебно-боевой деятельности курсанта, предполагает выдержку и самодисциплину курсанта. Дисциплинированный курсант стремится контролировать свои действия и решения, брать на себя ответственность за свои действия и не нарушать установленные правила.

Самоконтроль — одно из важнейших учебно-боевых качеств, играющее решающую роль в развитии учебной деятельности курсанта. Самоконтроль включает в себя способность контролировать и регулировать поведение, эмоции, мысли и поведение в учебной сфере. Сдержанный и контролирующий курсант умеет вести себя, не поддаваясь эмоциональным всплескам, отвлечениям и искушениям. Он может сосредоточиться на учебном материале и задачах, избегая при этом распыления внимания.

Достоинство – одно из важнейших учебно-боевых качеств, играющее важную роль в развитии учебной деятельности курсанта. Под достоинством понимается способность курсанта уважать себя по отношению к окружающим, стремиться к нравственному поведению и действовать в соответствии с принципами морали. Курсант достойно противостоит искушениям или негативным воздействиям, обладает достоинством и чувством собственного достоинства в любой ситуации.

Независимость – одно из важнейших учебно-боевых качеств, играющее решающую роль в развитии учебной деятельности курсанта. Под независимостью понимается способность курсанта мыслить, принимать решения и действовать самостоятельно, без внешней зависимости и манипуляций. Курсант, обладающий самостоятельностью, умеет анализировать информацию, выявлять сильные и слабые стороны своих решений, доносить свою точку зрения и действовать в соответствии с ней.

Мужество – одно из важнейших учебно-боевых качеств, существенно влияющих на развитие учебной деятельности курсанта. Мужество символизирует способность курсанта преодолеть свои страхи и сомнения, проявить решительность и силу в сложных ситуациях. Курсант готов преодолевать препятствия, несмотря на возможные риски или трудности, которые могут возникнуть. Даже если окружающие могут сомневаться или волноваться, он способен действовать.

Инициативность – одно из основных учебно-боевых качеств курсанта, оказывающее существенное влияние на развитие учебной деятельности, подразумевающее способность курсанта быть активным, предлагать новые идеи, принимать решения и проявлять инициативу в воспитательной работе и службе. Предприимчивый курсант не ждет указаний от других, а самостоятельно разрабатывает планы действий и осуществляет их. Он готов предлагать новые подходы и идеи, самостоятельно решать проблемы и превосходить ожидания. Все вышеперечисленные качества играют важную роль в развитии учебной деятельности курсантов и помогают им стать более эффективными и квалифицированными военнослужащими.

В процессе изучения специальной литературы можно обнаружить ряд терминов и понятий, составляющих основу развития учебно-боевых качеств. К ним относятся:

Физическая подготовка – это регулярные занятия спортом, включающие зарядку, бег, перетягивание каната и другие упражнения, направленные на развитие выносливости. Физическая подготовленность помогает курсантам преодолевать физические трудности и привыкать к учебе, что, в свою очередь, способствует развитию смелости, поспешности, дисциплины, упорства, выносливости и настойчивости.

Психологический (умственный) тренинг – это обучение методам управления стрессом, обучение развитию уверенности, мотивации и концентрации в стрессовых ситуациях. Курсанты учатся понимать свои чувства, контролировать их, быть стойкими и спокойными в сложных, опасных ситуациях.

Тактико-стратегическая подготовка – тренировочная (боевая) подготовка и моделирование, направленные на развитие тактических, стратегических навыков и навыков управления военными действиями. Курсанты изучают тактические принципы, направленные на успех и эффективное решение задач в боевых ситуациях.

Командное сотрудничество – коллективное обучение, включающее выполнение учебно-боевых задач в команде. В ходе такого обучения курсанты учатся работать в команде, развивают коммуникативные навыки, налаживают и поддерживают сотрудничество и координацию с коллективом.

Моральная подготовка – формирование высоких моральных ценностей, понимание и соблюдение правил и законов военной этики в ходе обучения и боевых действий. Кадеты учатся быть честными, ответственными и служить высшим интересам своей страны и общества.

Все эти элементы в совокупности составляют основу развития учебно-боевых качеств в военной подготовке. Они сочетают физическую, тактическую, психологическую и моральную подготовку, в результате чего помогают курсантам стать квалифицированными и успешными военными специалистами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение можно сказать, что внедрение образовательных стандартов и принципов на основе компетентного подхода к военному обучению является необходимым и актуальным шагом развития курсантов и их подготовки к службе в Вооруженных Силах. Компетентный подход позволяет сосредоточиться не только на знаниях, но и на развитии навыков, квалификации и личностных качеств, необходимых для успешной военной службы. Реализация компетентного подхода также способствует более глубокому и прочному усвоению материала и формированию устойчивых навыков, которые будут полезны выпускникам военного обучения в ходе служебной деятельности. Курсанты получают возможность активно участвовать в практических проектах, применять полученные знания на практике и развивать социальные и профессиональные компетенции. Однако необходимо учитывать такие особенности военного воспитания, как строгое исполнение инструкций, субординация и дисциплина. Поэтому внедрение компетентного подхода должно быть адаптировано к специфике военной сферы.

REFERENCES

1. Закон Республики Узбекистан «О государственном молодежном совете» № 406 от 14 сентября 2016 года;
2. Закон Республики Узбекистан «Об оборонной доктрине Республики Узбекистан» № 458 от 9 января 2018 года;
3. Указ Президента Республики Узбекистан «О порядке прохождения военной службы гражданами Республики Узбекистан» № 4447 от 12 сентября 2019 года;
4. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении концепции развития науки до 2030 года» №6097 от 29 октября 2020 года;
5. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» № 4947 от 28 января 2022 года;